

UNIVERSIDAD DE CASTILLA - LA MANCHA

GUÍA DOCENTE

1. DATOS GENERALES

Asignatura: PERIODISMO ESPECIALIZADO	Código: 16323
Tipología: OBLIGATORIA	Créditos ECTS: 6
Grado: 377 - GRADO EN PERIODISMO	Curso académico: 2022-23
Centro: 12 - FACULTAD DE COMUNICACIÓN	Grupo(s): 30
Curso: 3	Duración: Primer cuatrimestre
Lengua principal de impartición: Español	Segunda lengua: Inglés
Uso docente de otras lenguas:	English Friendly: S
Página web:	Bilingüe: N

Profesor: LUIS MAURICIO CALVO RUBIO - Grupo(s): 30				
Edificio/Despacho	Departamento	Teléfono	Correo electrónico	Horario de tutoría
Facultad de Comunicación / 2.07	DPTO. EN CONSTITUCIÓN		luismauricio.calvo@uclm.es	Martes, de 10 a 14 horas Miércoles, de 17 a 19 horas. Despacho 2.07

2. REQUISITOS PREVIOS

No se han establecido.

3. JUSTIFICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS, RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS Y CON LA PROFESIÓN

La comunicación Periodística Especializada, o Periodismo Especializado, se ha ido imponiendo como una rama del periodismo que se define por su temática tanto como por su metodología. Aunque el debate sobre su caracterización académica sigue aún abierto, hay consenso respecto a la estrecha relación que este periodismo mantiene con la problemática científica y con las estrategias para su adecuada transmisión. Igualmente hay acuerdo en que el periodismo especializado requiere, no sólo dominio del campo de conocimiento de que se trate y, por tanto, una formación complementaria a la puramente comunicológica, sino también una especial relación con las fuentes, las rutinas de trabajo y hasta una actitud distinta ante la propia información.

Vehiculado a través de secciones propias dentro de los diarios información general, semanarios o programas audiovisuales, el periodismo especializado tiene el deber de contextualizar y divulgar saberes específicos de interés general, promoviendo así la democratización del conocimiento. De modo sólo aparentemente paradójico, el periodismo especializado contribuye a reducir el efecto del exceso de especialización del mundo actual, difundiendo y dando transversalidad a los saberes especializados.

4. COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN QUE LA ASIGNATURA CONTRIBUYE A ALCANZAR

Competencias propias de la asignatura

Código	Descripción
E03	Capacidad y habilidad para recuperar, organizar, analizar y procesar información y comunicación con la finalidad de ser difundida, servida o tratada para usos privados o colectivos a través de diversos medios y soportes o en la creación de producciones de cualquier tipo.
E04	Capacidad para leer y analizar textos y documentos especializados de cualquier tema relevante y saber resumirlos o adaptarlos mediante un lenguaje o léxico comprensible para un público mayoritario.
E06	Capacidad y habilidad para buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o documento (escrito, sonoro, visual, etc.) de utilidad para la elaboración y procesamiento de información, así como para su aprovechamiento comunicativo persuasivo o de ficción y entretenimiento.
E10	Capacidad y habilidad para el diseño de los aspectos formales y estéticos en medios escritos, gráficos, audiovisuales y digitales, así como del uso de técnicas informáticas para la representación y transmisión de hechos y datos mediante sistemas infográficos.
E14	Capacidad de experimentar e innovar mediante el conocimiento y uso de técnicas y métodos aplicados a los procesos de mejora de la calidad y de auto evaluación, así como habilidades para el aprendizaje autónomo, la adaptación a los cambios y la superación rutinaria mediante la creatividad.
G10	Adiestrarse en las técnicas de búsqueda, identificación, selección y recogida de información, así como de los métodos que se han de tener en cuenta a la hora de examinar críticamente cualquier clase de fuentes, documentos y hechos con la finalidad, por un lado, de tratarlos convenientemente y, por otro, de transformarlos en informaciones de interés mediante los lenguajes informativocomunicativos requeridos para cada caso.

5. OBJETIVOS O RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

Resultados de aprendizaje propios de la asignatura

No se han establecido.

Resultados adicionales

Desarrollar las capacidades de precisión y rigor periodístico basados en el uso adecuado de la investigación, las fuentes y expertos, los hechos y los datos de la realidad.

Evaluar críticamente las fuentes especializadas y expertas, y seleccionarlas en función de su rigor y credibilidad.

Distinguir formatos especializados y áreas temáticas.

Elaborar piezas periodísticas en los géneros propios de la especialización temática y metodológica: noticia, reportaje y entrevista adaptándolos a su público particular.

Distinguir y analizar trabajos periodísticos de investigación.

Identificar, seleccionar, interpretar y descubrir asuntos de interés público susceptibles de tratamiento periodístico especializado.

Localizar, seleccionar y contrastar fuentes informativas, teniendo en cuenta sus tipos y modos de trabajo.

6. TEMARIO

Tema 1: La información periodística especializada

Tema 2: Las fuentes periodísticas

Tema 3: Lenguaje, géneros y metodología

Tema 4: Periodismo de investigación

Tema 5: Periodismo científico

Tema 6: Periodismo político

Tema 7: Periodismo cultural

Tema 8: Periodismo local

Tema 9: Periodismo de salud

Tema 10: Periodismo social. Tratamiento de temas de especial sensibilidad

7. ACTIVIDADES O BLOQUES DE ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA

Actividad formativa	Metodología	Competencias relacionadas (para títulos anteriores a RD 822/2021)	ECTS	Horas	Ev	Ob	Descripción
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL]	Combinación de métodos	E03	1.2	30	N	-	Clases teóricas y lectura y análisis de piezas de periodismo especializado
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA]	Aprendizaje basado en problemas (ABP)	E03 E04 E06 E10 E14 G10	2.4	60	S	N	Elaboración de piezas de periodismo especializado y análisis de casos
Prácticas en aulas de ordenadores [PRESENCIAL]	Resolución de ejercicios y problemas	G10	1.2	30	S	N	Resolución de problemas vinculados con la producción de contenidos especializados
Foros y debates on-line [AUTÓNOMA]	Aprendizaje cooperativo/colaborativo	E03 E04 E06 E10 E14 G10	0.8	20	S	N	Preparación cooperativa de proyectos de periodismo especializado
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA]	Autoaprendizaje	E03 E04	0.4	10	N	-	Test de actualidad y preparación de prueba final
Total:			6	150			
Créditos totales de trabajo presencial: 2.4							Horas totales de trabajo presencial: 60
Créditos totales de trabajo autónomo: 3.6							Horas totales de trabajo autónomo: 90

Ev: Actividad formativa evaluable

Ob: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIONES

Sistema de evaluación	Evaluación continua	Evaluación no continua*	Descripción
Prueba final	30.00%	50.00%	Prueba final teórico-práctica
Portafolio	60.00%	40.00%	Actividades propuestas relacionadas con el temario (elaboración de piezas de periodismo especializado, estudios de caso, etc.)
Pruebas de progreso	10.00%	10.00%	Test de actualidad
Total:	100.00%	100.00%	

* En **Evaluación no continua** se deben definir los porcentajes de evaluación según lo dispuesto en el art. 4 del Reglamento de Evaluación del Estudiante de la UCLM, que establece que debe facilitarse a los estudiantes que no puedan asistir regularmente a las actividades formativas presenciales la superación de la asignatura, teniendo derecho (art. 12.2) a ser calificado globalmente, en 2 convocatorias anuales por asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria (evaluándose el 100% de las competencias).

Criterios de evaluación de la convocatoria ordinaria:

Evaluación continua:

Para la evaluación continua se tendrán en cuenta las calificaciones del portafolio de prácticas (60%), los test de actualidad realizados durante el cuatrimestre (10%) y la prueba final teórico-práctica (30%).

Es preciso contar con una valoración distinta de 0 en cada sistema de evaluación. Además, es necesario obtener al menos un 4 en el portafolio y en la prueba final para poder superar la asignatura. Si no se supera el 4 en estos apartados o alguna de las calificaciones es 0, la nota final será la media y, en caso de que sea superior a 5, se suspenderá la asignatura con un 4,5.

Para aprobar la asignatura será necesario sacar una puntuación de 5.

Esta planificación podrá adaptarse y sufrir leves modificaciones en caso de que se acometa cualquier medida extraordinaria relacionada con la pandemia sanitaria de la COVID-19. No obstante, incluso en un escenario imprevisto, se tratarán de mantener los porcentajes de evaluación con la máxima fidelidad a lo señalado en esta guía.

Se aplicará la normativa de plagio y de corrección ortográfica común para el Grado.

No se tendrán en cuenta las calificaciones las actividades de los cursos anteriores.

Evaluación no continua:

Para la calificación final de la evaluación no continua se tendrán en cuenta el portafolio de prácticas (40%) y el resultado de la prueba final que incluirá ejercicios teórico-prácticas (50%) y un test de actualidad (10%).

Es preciso contar con una valoración distinta de 0 en cada sistema de evaluación. Además, es necesario obtener al menos un 4 en el portafolio y en la

prueba final para poder superar la asignatura. Si no se supera el 4 en estos apartados o alguna de las calificaciones es 0, la nota final será la media y, en caso de que sea superior a 5, se suspenderá la asignatura con un 4,5.

Para aprobar la asignatura será necesario sacar una puntuación de 5.

El alumnado que hayan participado en actividades evaluables que supongan en su conjunto al menos el 50% de la evaluación total de la asignatura no podrán optar a la evaluación no continua.

Esta planificación podrá adaptarse y sufrir leves modificaciones en caso de que se acometa cualquier medida extraordinaria relacionada con la pandemia sanitaria de la COVID-19. No obstante, incluso en un escenario imprevisto, se tratarán de mantener los porcentajes de evaluación con la máxima fidelidad a lo señalado en esta guía.

Se aplicará la normativa de plagio y de corrección ortográfica común para el Grado.

No se tendrán en cuenta las calificaciones las actividades de los cursos anteriores.

Particularidades de la convocatoria extraordinaria:

Se deberán entregar las prácticas programadas durante el curso siguiendo los criterios que publicarán en el campus virtual. Este portafolio supondrá el 40% de la nota. Además, se realizará una prueba final que incluirá ejercicios teórico-prácticas (50%) y un test de actualidad (10%).

Es preciso contar con una valoración distinta de 0 en cada sistema de evaluación. Además, es necesario obtener al menos un 4 en el portafolio y en la prueba final para poder superar la asignatura. Si no se supera el 4 en estos apartados o alguna de las calificaciones es 0, la nota final será la media y, en caso de que sea superior a 5, se suspenderá la asignatura con un 4,5.

Para aprobar la asignatura será necesario sacar una puntuación de 5.

Esta planificación podrá adaptarse y sufrir leves modificaciones en caso de que se acometa cualquier medida extraordinaria relacionada con la pandemia sanitaria de la COVID-19. No obstante, incluso en un escenario imprevisto, se tratarán de mantener los porcentajes de evaluación con la máxima fidelidad a lo señalado en esta guía.

Se aplicará la normativa de plagio y de corrección ortográfica común para el Grado.

No se tendrán en cuenta las calificaciones las actividades de los cursos anteriores.

Particularidades de la convocatoria especial de finalización:

Se deberán entregar las prácticas programadas durante el curso siguiendo los criterios que publicarán en el campus virtual. Este portafolio supondrá el 40% de la nota. Además, se realizará una prueba final que incluirá ejercicios teórico-prácticas (50%) y un test de actualidad (10%).

Es preciso contar con una valoración distinta de 0 en cada sistema de evaluación. Además, es necesario obtener al menos un 4 en el portafolio y en la prueba final para poder superar la asignatura. Si no se supera el 4 en estos apartados o alguna de las calificaciones es 0, la nota final será la media y, en caso de que sea superior a 5, se suspenderá la asignatura con un 4,5.

Para la convocatoria de Finalización no contarán las notas acumuladas durante el curso ordinario.

Esta planificación podrá adaptarse y sufrir leves modificaciones en caso de que acometa cualquier medida extraordinaria relacionada con la pandemia de Covid-19. No obstante, incluso en un escenario imprevisto, se tratarán de mantener los porcentajes de evaluación con la máxima fidelidad a lo señalado en esta guía.

9. SECUENCIA DE TRABAJO, CALENDARIO, HITOS IMPORTANTES E INVERSIÓN TEMPORAL	
No asignables a temas	
Horas	Suma horas
Tema 1 (de 10): La información periodística especializada	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Combinación de métodos]	2
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Aprendizaje basado en problemas (ABP)]	3
Prácticas en aulas de ordenadores [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas]	2
Foros y debates on-line [AUTÓNOMA][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]	1
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Autoaprendizaje]	1
Tema 2 (de 10): Las fuentes periodísticas	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Combinación de métodos]	3
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Aprendizaje basado en problemas (ABP)]	3
Prácticas en aulas de ordenadores [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas]	3
Foros y debates on-line [AUTÓNOMA][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]	1
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Autoaprendizaje]	1
Tema 3 (de 10): Lenguaje, géneros y metodología	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Combinación de métodos]	2
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Aprendizaje basado en problemas (ABP)]	3
Prácticas en aulas de ordenadores [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas]	2
Foros y debates on-line [AUTÓNOMA][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]	1
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Autoaprendizaje]	1
Tema 4 (de 10): Periodismo de investigación	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Combinación de métodos]	4
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Aprendizaje basado en problemas (ABP)]	9
Prácticas en aulas de ordenadores [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas]	4

Foros y debates on-line [AUTÓNOMA][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]	9
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Autoaprendizaje]	1
Tema 5 (de 10): Periodismo científico	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Combinación de métodos]	3
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Aprendizaje basado en problemas (ABP)]	8
Prácticas en aulas de ordenadores [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas]	3
Foros y debates on-line [AUTÓNOMA][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]	1
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Autoaprendizaje]	1
Tema 6 (de 10): Periodismo político	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Combinación de métodos]	4
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Aprendizaje basado en problemas (ABP)]	6
Prácticas en aulas de ordenadores [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas]	4
Foros y debates on-line [AUTÓNOMA][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]	2
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Autoaprendizaje]	1
Tema 7 (de 10): Periodismo cultural	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Combinación de métodos]	4
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Aprendizaje basado en problemas (ABP)]	8
Prácticas en aulas de ordenadores [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas]	4
Foros y debates on-line [AUTÓNOMA][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]	1
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Autoaprendizaje]	1
Tema 8 (de 10): Periodismo local	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Combinación de métodos]	4
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Aprendizaje basado en problemas (ABP)]	10
Prácticas en aulas de ordenadores [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas]	4
Foros y debates on-line [AUTÓNOMA][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]	2
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Autoaprendizaje]	1
Tema 9 (de 10): Periodismo de salud	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Combinación de métodos]	2
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Aprendizaje basado en problemas (ABP)]	6
Prácticas en aulas de ordenadores [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas]	2
Foros y debates on-line [AUTÓNOMA][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]	1
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Autoaprendizaje]	1
Tema 10 (de 10): Periodismo social. Tratamiento de temas de especial sensibilidad	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Combinación de métodos]	2
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Aprendizaje basado en problemas (ABP)]	4
Prácticas en aulas de ordenadores [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas]	2
Foros y debates on-line [AUTÓNOMA][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]	1
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Autoaprendizaje]	1
Actividad global	
Actividades formativas	Suma horas
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Aprendizaje basado en problemas (ABP)]	60
Prácticas en aulas de ordenadores [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas]	30
Foros y debates on-line [AUTÓNOMA][Aprendizaje cooperativo/colaborativo]	20
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Autoaprendizaje]	10
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Combinación de métodos]	30
Total horas: 150	

10. BIBLIOGRAFÍA, RECURSOS						
Autor/es	Título/Enlace Web	Editorial	Población	ISBN	Año	Descripción
Camacho Markina, Idoia	La especialización en el periodismo: formarse para informar	Comunicación Social		978-84-92860-27-2	2010	
Arráez Betancourt, Rosa María (Coord.)	Ciencia para informadores: géneros y recursos. Nociones básicas de periodismo científico	Univ. Europea Miguel de Cervantes Ediciones	Valladolid		2009	
Berganza Conde, María Rosa	Periodismo especializado	Internacionales Universitarias		84-8469-132-2	2005	
Camino Marcet, José María	Periodismo de investigación. Teoría y práctica	Síntesis	Madrid		1997	
Chicote, Javier	Periodismo de investigación en España	Fragua	Madrid		2006	
Dader, José Luis	Periodismo de precisión: la vía socioinformática de descubri	Síntesis		84-7738-489-4	2002	
De Ramón, Manuel (Coord.)	10 lecciones sobre periodismo	Fragua		84-7074-140-3	2003	

Esteve, Francisco	especializado Teoría y técnicas del periodismo especializado	Fragua		978-84-7074-235-4	2007
Esteve, Francisco y Nieto, Juan Carlos	Nuevos retos del periodismo especializado	Shedas		978-84-942256-0-4	2014
Fernández del Moral, Javier (Coord.)	Periodismo especializado	Ariel		84-344-1302-7	2004
Herrero Aguado, Carmen (Ed.)	Técnicas, procesos y ámbitos del periodismo especializado	PAdilla libros	Sevilla		2003
Eliás, Carlos	Fundamentos de periodismo científico y divulgación mediática	Alianza		978-84-206-8418-5	2008
Izquierdo Labella, Luis	Manual de periodismo local	Fragua		978-84-7074-351-1	2010
Llano Sánchez, Rafael	La especialización periodística	Tecnos		978-84-309-4684-6	2008
Losada, Ángel y Esteve, Francisco	El periodismo de fuente	UPFS	Salamanca		2003
Moreno Castro, Carolina; Gómez Mompert, Josep Luis y Gómez Font, Xavier (Eds.)	Periodismo de complejidad: Ciencia, Tecnología y Sociedad	Universitat de València	Valencia		2004
Quesada, Montse	Curso de periodismo especializado	Síntesis		978-84-9756-807-4	2012
Quesada, Montse	Periodismo especializado	Ediciones Internacionales Universitarias		8489893462	1998
Seijas Candelas, Leopoldo Rafael	Estructura y fundamentos del periodismo especializado	Universitas		84-7991-155-7	2003
Sobrados, Maritza (Coord.)	Presente y futuro en el periodismo especializado	Fragua	Madrid		2013
Parrat, Sonia (coord.)	Manual práctico de redacción periodística: géneros informativos, interpretativos y de opinión	Síntesis		978-84-9077-451-9	2017
Semir, Vladimir de	Periodistas científicos: corresponsales en el mundo de la UOC, i			978-84-9116-785-3	2017
Bodker, Henrik y Neverla, Irene	Environmental journalism	Routledge		978-1-138-67737-1	2016
Hunter, Mark Lee	La investigación a partir de historias. Manual para periodistas de investigación	Ediciones UNESCO	Montevideo	978-92-3-304189-9	2013
	https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000226457				